

специфического мутагенеза зависела от эффективности подавления активации локального чекпойнта мутациями *him1Δ*, *hsm3Δ* и *hif1Δ*.

Таким образом, можно сделать вывод, что при низких дозах УФ, гены *HIM1*, *HSM3*, *HIF1* играют существенную роль в репарационном процессе.

DOI:10.5281/zenodo.17050291

Р^о-210 В НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ И РЯДА ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ КРЫМА

Р^о-210 IN SOME COMPONENTS OF ECOSYSTEMS OF THE BLACK SEA'S SHELF ZONE AND SEVERAL INLAND WATER BODIES OF THE CRIMEA

А.А. Коротков, Н.Ю. Мирзоева, А.В. Сербина, И.Н. Мосейченко
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН,
г. Севастополь, Россия;
ankor@ibss-ras.ru

Ключевые слова: полоний-210, накопление, водные экосистемы, гидробионты, дозы

Природный радионуклид полоний-210 (²¹⁰Po) в силу своих физико-химических свойств и особенностей поведения в водной среде является основным вкладчиком (60% и более) в формирование дозовых нагрузок на гидробионты (Carvalho et al., 2017). Поэтому изучение распределения ²¹⁰Po в водных экосистемах представляется актуальной задачей. Удельную активность ²¹⁰Po определяли в ряде абиотических (вода и взвешенное вещество) и биотических компонентах экосистем шельфовой зоны Черного моря, а также ряда рек и внутренних озер Крыма. Для определения полония использовали радиохимические методы и альфа-спектрометрию.

Уровни удельной активности ($A_{уд}$) ²¹⁰Po в растворенной фазе поверхностных вод Черного моря и изученных рек, в основном, варьировали в довольно узком диапазоне: от 0.26 ± 0.04 до 0.44 ± 0.04 мБк/л. Наибольшие показатели $A_{уд}$ растворенного ²¹⁰Po наблюдались в воде соленых озер Крымского полуострова, где, в ряде случаев, они более чем в 10 раз превышали показатели для вод Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Отмечена зависимость между удельной активностью растворенного полония и соленостью воды. Величины удельной активности ²¹⁰Po в составе взвешенного вещества в исследованных водоемах в течение периода наблюдений варьировали в пределах порядка величин. Значения коэффициентов распределения (K_d) ²¹⁰Po составляли $n \times 10^4 - 10^5$ л/кг.

Рассчитаны показатели, характеризующие аккумулирующую способность отдельных видов и групп гидробионтов в отношении ²¹⁰Po. Наиболее высокие

значения коэффициента накопления (K_n) ^{210}Po получены для зоопланктона (1.3×10^4 – 2.0×10^5 л/кг) и организмов-фильтраторов: двустворчатых моллюсков – до 3.7×10^5 и артемии *Artemia* spp. (обитатель соленых озер) – до 5.3×10^4 л/кг. Среди изученных рыб повышенными K_n ^{210}Po характеризовались планктонофаги – до 5.4×10^4 л/кг. Отмечено, что способность водных организмов накапливать полоний определяется их рационом и пищевым поведением, отражая их место в пищевой цепи.

На основании полученных данных сделана оценка дозовых нагрузок на изученных гидробионтов, формируемых излучением поглощенного ^{210}Po . Сравнительная оценка полученных результатов была проведена с использованием шкалы Зон хронического действия ионизирующего излучения, предложенной акад. Г.Г. Поликарповым (Polikarpov, 1998). Показано, что дозы, формируемые ^{210}Po у отдельных групп гидробионтов, достигают области «экологической маскировки», что подтверждает значимость ^{210}Po как дозообразующего радионуклида.

Работа выполнена в рамках темы гос. задания № 124030100127-7 «Изучение биогеохимических закономерностей радиозэкологических и хемозэкологических процессов в экосистемах водоемов Азово-Черноморского бассейна в сравнении с другими акваториями Мирового океана и отдельными водными экосистемами их водосборных бассейнов для обеспечения устойчивого развития на южных морях России».

Список литературы

1. *Carvalho F., Fernandes S., Fesenko S.* et al. The environmental behaviour of polonium // International Atomic Energy Agency Technical reports series no. 484. Vienna: IAEA, 2017. 255 p.
2. *Polikarpov G.G.* Conceptual model of responses of organisms, populations and ecosystems to all possible dose rates of ionizing radiation in the environment // Radiat. Prot. Dosim. 1998. V. 75. №1–4. P. 181–185.

DOI:10.5281/zenodo.17050298

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156